

CLASIFICAREA ȘI ORGANIZAREA MANIFESTAȚIILOR PUBLICE

Valentin TALMACI,
doctorand

CLASSIFICATION AND ORGANIZATION OF PUBLIC EVENTS

Valentin TALMACI,
PhD student

În articolul de față sunt prezentate rezultatele cercetării privind clasificarea, caracteristica și principiile de organizare ale manifestațiilor publice. Este descrisă clasificarea manifestațiilor publice după tipul lor, în funcție de prevederile legale și de gradul de risc. De asemenea sunt descrise diferite tipuri de manifestații reieșind din nivelul de organizare, scopuri, pericol, posibilitatea provocărilor de violență etc. În context, sunt prezentate unele principii privind organizarea manifestațiilor publice. În plus, este descrisă necesitatea declarării prealabile a manifestațiilor reieșind din locul petrecerii lor, cerințele privind conținutul declarațiilor, persoanele organizatoare, modul de desfășurare a întrunirii, obligațiile privind respectarea legislației și ordinii publice, funcțiile autorităților administrației publice locale, sarcinile de bază ale organelor de poliție în timpul desfășurării întrunirilor, condițiile cu privire la desfășurarea manifestațiilor publice.

Cuvinte-cheie: manifestație, clasificare, caracteristică, organizare, ordine publică, securitate.

The results of the study on the classification, characteristics and principles of organization of public events are presented. The classification of public events according to their type, depending on the legal provisions and the degree of risk, is described. The different types of protests are described based on the level of organization, goals, danger, the possibility of violence provocations, etc. Principles regarding the organization of public demonstrations are presented. The need for prior declaration of demonstrations based on the place of their holding, the requirements regarding the content of the declarations, organizing persons, the manner of holding the meeting, the obligations regarding compliance with the law and public order, the functions of the local public administration authorities, the basic tasks of the police bodies during the holding of meetings, the conditions regarding the holding of public demonstrations are described.

Keywords: manifestation, classification, characteristic, organization, public order, security.

INTRODUCERE.

Situația socio-economică și politică în țară în anumite circumstanțe poate provoca tensiuni sociale și conflicte, care de cele mai multe ori au consecințe negative, inclusiv în domeniul ordinii și securității publice. Pentru a preveni situațiile date este necesar de a cunoaște bine modalitățile de organizare și petrecere ale manifestațiilor publice.

În articolul dat este stipulat că manifestațiile publice pot să se desfășoare în liniște având scopuri bine determinate legale sau mai puțin legale. Manifestațiile publice de tipul acesta nu reprezintă probleme majore pentru structurile de drept și ordine publică, atribuindu-li-se categoria manifestațiilor fără nivel de risc sau cu nivel de risc redus. Totodată, manifestațiile publice pot întruni caracteristicile panicii și provocări de tulburări de masă. Ca urmare, orice manifestație publică trebuie

INTRODUCTION.

The socio-economic and political situation in the country in certain circumstances can cause social tensions and conflicts, which most often lead to negative consequences, including in the field of order and public security. In order to prevent these situations, it is necessary to know well the ways of organizing and holding public events.

The given article presents the results of the study on the classification, characteristics and principles of organization of public events. In compartment 2, the classification of public events is given according to their type, depending on the legal provisions and the degree of risk. It is stipulated that public demonstrations can take place peacefully with well-defined legal or less legal goals. Public demonstrations of this type do not represent major problems for the law and public order structures, they

să se afle în atenția forțelor de ordine publică.

În compartimentul 2 sunt descrise 14 tipuri de manifestații reieșind din nivelul de organizare, scopuri, pericol, posibilitatea provocărilor de violență etc. – manifestații social-politice, manifestații economice ale mediului de afaceri, manifestații cu protestatari de profesie, manifestații cu categorii profesionale, ale minorităților naționale, ale minorităților sexuale, manifestații cu agricultori și fermieri, ale ONG-urilor și susținătorilor lor, ale transportatorilor, manifestații cu suporteri de activități sportive, cu protestatari-revoluționari, cu pensionari, manifestații studențești, manifestații cu ecologiști. Iar în compartimentul 3 sunt prezentate principii privind organizarea manifestațiilor publice.

MATERIALE ȘI METODE.

În procesul cercetării au fost folosite următoarele metode:

– *metoda empirică*, care a permis identificarea nivelului actual de securitate în domeniul ordinii publice, inclusiv pe timpul desfășurării manifestațiilor cu caracter de masă;

– *metoda de comparație*, pentru compararea sistemului național de securitate publică cu sistemele de securitate din țările de nivel internațional;

– *metoda sistemică*, pentru analiza situației actuale, care permite permanent și stabil să fii la curent cu noile forme în domeniul metodelor, tacticilor și procedeele de asigurare a ordinii publice.

Au fost utilizate principiile *obiectivității, punctualității și calității* pentru cercetarea aspectelor menținerii securității, asigurării și restabilirii ordinii publice în condiții obișnuite de activitate a forțelor de ordine publică, precum și pe timpul manifestărilor cu caracter de masă.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

1. Clasificarea manifestațiilor publice

Analiza practicilor manifestațiilor publice a arătat că ele se caracterizează prin participarea diferitelor grupuri sociale. Societatea civilă, organizațiile politice, ONG-urile și alte categorii de populație se întrunesc pentru a-și demonstra nemulțumirea față de modalitățile de rezolvare a problemelor politice, sociale etc. În procesul manifestațiilor publice pot avea loc

are assigned the category of demonstrations with no risk level or with a low risk level. At the same time, public demonstrations can meet in them the characteristics of panic and provocations of mass disturbances. As a result, any public demonstration must be at the attention of the public order forces.

In compartment 2, 14 types of demonstrations are described based on the level of organization, goals, danger, the possibility of provocations of violence, etc. -social-political demonstrations, economic demonstrations of the business environment, demonstrations with professional protesters, demonstrations with professional categories, of national minorities, of sexual minorities, demonstrations of farmers and farmers, of NGOs and their supporters, of transporters, demonstrations with supporters of sports activities, with protestors-revolutionaries, with pensioners, student demonstrations, demonstrations with ecologists.

In compartment 3, principles regarding the organization of public events are presented. The need for prior declaration of demonstrations is described based on the place of their celebration, the requirements regarding the content of the declarations, organizing persons, the manner of holding the meeting, the obligations regarding compliance with the law and public order, the functions of local public administration authorities, the conditions regarding the conduct of public demonstrations.

MATERIALS AND METHODS.

The following methods were used in the research process:

– the empirical method, which allowed the identification of the current level of security in the field of public order, including during mass demonstrations;

– the comparison method, for comparing the national public security system with the security systems of international countries;

– the systemic method, for the analysis of the current situation, which permanently and stably allowed me to be aware of the new forms in the field of methods, tactics and procedures for ensuring public order.

The principles of objectivity, punctuality and quality were used in researching aspects of maintaining security, ensuring and restoring public order under normal conditions of activi-

și încălcări de nivel diferit ale ordinii publice.

Manifestațiile publice pot fi clasificate astfel [6], [8], [10]: de protest, cultural-artistic, religioase, promoționale, comemorative, sportive și alte activități care se desfășoară în spațiu public.

Manifestațiile publice de protest pot fi următoarele:

- Mitingul - întrunire publică unde se discută unele subiecte politice sau sociale;

- Marșul - deplasare a unui grup politic sau social organizat într-o anumită ordine și direcție;

- Pichetarea - formă de grevă sau protest în piețe, în fața sediilor publice, la poarta unei întreprinderi etc.;

- Demonstrația - acțiune social-politică de masă pe străzile sau piețele unei localități cu scopul exprimării simpatiei sau a protestului față de un eveniment de interes general sau față de o persoană.

Manifestații publice culturale-artistice: spectacole, concerte etc., care se desfășoară în aer liber, pe stadioane, parcuri, piețe și în alte locuri deschise.

Manifestațiile publice religioase se clasifică ca procesiuni, pelerinaje, slujbe etc., fiind acțiuni rituale și deplasări făcute de oameni credincioși, în mod individual sau în grup, într-un loc anumit, pe străzile sau drumurile publice.

Manifestațiile publice comemorative sunt acțiuni dedicate memoriei unui eveniment important sau unei personalități etc.

Manifestațiile publice sportive sunt acțiuni ale autorităților centrale și locale de specialitate, unde se interzice propagarea cruzimii, violenței și lezarea demnității umane.

Alte activități publice reprezintă măsuri și acțiuni care se desfășoară în spațiu public și implică participarea mai multor persoane (vizite oficiale, manifestări electorale etc.).

În funcție de prevederile legale, manifestațiile publice pot fi clasificate ca supuse procedurii declarării, nesupuse procedurii declarării, spontane și interzise. După nivelul lor de risc, manifestațiile publice pot fi clasificate ca manifestații fără nivel de risc, cu nivel de risc redus, cu nivel de risc mediu și cu nivel de risc ridicat.

Manifestațiile publice pot să se desfășoare în liniște și pace, având scopuri legale sau mai

ty of public order forces as well as during mass demonstrations.

RESULTS AND DISCUSSION.

1. Classification of public manifestations

The analysis of the practices of public demonstrations showed that they are characterized by the participation of different social groups. People, civil society, political organizations, NGOs and other categories of population come together to demonstrate their dissatisfaction with political, social, etc. issues. In the process of public demonstrations, public order violations of different levels may also occur.

Public demonstrations can be classified as follows [6], [8], [10]: protest, cultural - artistic, religious, promotional, commemorative, sports and other activities that take place in public space.

Public demonstrations of protest can be the following:

- Rally - public meeting where some political or social topics are discussed;

- March - movement of a political or social group organized in a certain order and direction;

- Picketing - a form of strike or protest in markets, in front of public offices, at the gate of an enterprise, etc.;

- Demonstration - mass social-political action on the streets or squares of a locality with the aim of expressing sympathy or protest towards an event of general interest or towards a person.

Public cultural-artistic events: shows, concerts, etc., which take place outdoors, in stadiums, parks, squares and other open places.

- Public religious demonstrations are classified as processions, pilgrimages, services, etc., being ritual actions and movements made by faithful people, individually or in groups, in a certain place, on the streets or public roads.

- Commemorative public demonstrations are actions, dedicated to the memory of an important event or a personality, etc.

- Public sports events are actions of central and local specialized authorities, where the propagation of cruelty, violence and harming human dignity is prohibited.

- Other public activities represent measures and actions that take place in public space and involve the participation of several people

puțin legale. Manifestațiile publice legale, care își desfășoară activitatea conform programului stabilit, de regulă nu reprezintă probleme pentru structurile de drept și ordine publică, atribuindu-li-se categoria manifestațiilor fără grad de risc sau cu grad de risc scăzut.

Ca urmare: – *manifestație* este adunarea temporară și intenționată a unui grup bine organizat de persoane, cu aceleași scopuri și interese;

– la *manifestații cu număr redus de participanți* se întrunesc până la 50 de persoane;

– *manifestații spontane* sunt întrunirile inițiate în rezultatul unor evenimente din societate și ca răspuns direct la ele; participanții nu pot amâna întrunirea, din motive de imposibilitate de a legitima procedura;

– *manifestații simultane* se consideră întrunirile care pot avea același scop și motive, iar organizatorii lor pot avea aceleași sau diferite interese, însă se desfășoară în același loc și în același timp.

Totodată, manifestațiile publice pot întruni caracteristici ale panicii, cu provocări de tulburări de masă. De aici reiese că orice manifestație publică trebuie să fie în atenția forțelor de ordine publică [4],[9]. Clasificarea menționată a manifestațiilor publice poate fi utilizată în literatura de specialitate și regulamentele de serviciu ale organelor de forțe privind asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

2. Caracteristica manifestațiilor publice

Situația socio-economică și politică, în anumite circumstanțe, poate provoca tensiuni sociale și conflicte, care de multe ori duc la apariția unor consecințe negative, inclusiv în domeniul ordinii și securității publice.

Manifestațiile publice în piețele și străzile localităților au devenit deja o ocupație și o deprindere profesională pentru unii, iar pentru alții o curiozitate. Formațiunile politice, ONG-urile, organizațiile civice, prin manipulare și interese specifice lor, atrag tot mai mulți curioși provenind din diferite categorii sociale.

Analiza în domeniul ordinii publice a permis descrierea diferitelor tipuri de proteste reieșind din nivelul de organizare, scopuri, pericol, posibilitatea provocărilor de violență, precum și din studiul practicilor crimei organizate transnaționale, etc., în modul următor [3], [5], [6]:

(official visits, electoral demonstrations, etc.).

Depending on the legal provisions, public demonstrations can be classified as subject to the declaration procedure, not subject to the declaration procedure, spontaneous and prohibited.

According to their level of risk, public events can be classified as events with no risk level, low risk level, medium risk level and high risk level events.

Public demonstrations can take place in peace and quiet, having legal or less legal purposes. Legal public demonstrations, which carry out their activity according to the established schedule, as a rule, do not represent problems for law enforcement and public order, and they are assigned the category of demonstrations without a degree of risk or with a degree of low risk.

As a result: - manifestation is the temporary and intentional gathering of a well-organized group of people who share the same goals and interests;

- a demonstration with a small number of demonstrators is a meeting attended by up to 50 people;

- spontaneous demonstrations are meetings initiated as a result of events in society and as a direct response to them, the participants cannot postpone the meeting, due to the impossibility of legitimizing the procedure;

- simultaneous events are considered meetings that may have the same purpose and reasons and their organizers may have the same or different interests, but they take place in the same place and at the same time.

At the same time, public demonstrations can meet in them the characteristics of panic and provocations of mass disturbances. From here it appears that any public demonstration must be the attention of the public order forces [4],[9]. The exposed classification of public events can be used in specialized literature and the service regulations of law enforcement agencies regarding ensuring, maintaining and restoring public order.

2. Characteristics of public manifestations

The socio-economic and political situation, in certain circumstances, can cause social tensions and conflicts, which often lead to negative consequences, including in the field of public order and security.

1. *Manifestații social-politice, antiguvernamentale.* Aceste proteste sunt organizate de liderii unor formațiuni sau partide politice. De regulă protestele după conținut sunt numeroase și constituite un punct de atracție pentru toate păturile social-vulnerabile ale societății. Deseori protestele din categoria respectivă sunt organizate prin intermediul diferitelor organizații politice de către unii oligarhi sau elemente criminale, care se ascund de justiție și se doresc la putere, fiind susținuți și influențați de multe ori din afara țării și bine cunoscuți în spațiul public. De regulă asemenea proteste sunt bine organizate juridic, fiind dirijate, coordonate și conduse de organizatori profesioniști în domeniul desfășurării întrunirilor. Ei dispun de asigurate materială și financiară, de regulă din surse ilegale. Sunt bine organizați, informați și mobili. Aceste manifestări fac parte din categoria protestelor cu grad ridicat. În asemenea cazuri, există riscuri de izbucnire a încălcărilor în masă cu devastări materiale și jertfe omenești. Scopul lor este de a destabiliza situația în țară, de a crea situații de conflict între diferite pături sociale ale societății și de a răsturna guvernarea existentă cu preluarea ulterioară a puterii în mâinile lor.

2. *Manifestații economice a mediului de afaceri.* Sunt proteste cu grad de risc mediu. De regulă nu sunt numeroase, dar bine organizate și mobile. Protestele economice sunt organizate de lideri și persoane deseori bine cunoscute în societate, care fac parte din mediul de afaceri. Scopul acestor proteste de obicei este atragerea atenției autorităților statului la problemele economice, politicile fiscale și de impozitare a mediului de afaceri. În majoritatea cazurilor astfel de proteste se manifestă în condiții pașnice și liniște.

3. *Manifestații cu protestatari de profesie.* Această categorie de protestatari deseori acționează individual sau în grupuri mici. Ei acționează de regulă fără provocări de violență. Au scopul de a obține avantaje proprii și sunt bine informați, urmărind mediatizarea acțiunilor pe care le săvârșesc. Nu sunt periculoși din punct de vedere politic sau social.

4. *Manifestații cu categorii profesionale.* Ele sunt bine organizate din punct de vedere juridic, dispun de susținere financiară, au o capacitate mare de mobilizare și reprezintă inte-

Public demonstrations in town squares and streets have already become an occupation and a professional skill for some, and a curiosity for others. Political formations, NGOs, civic organizations, through manipulation and their specific interests, attract more and more curious people from different categories of society.

The analysis in the field of public order allowed to describe different types of protests emerging from the level of organization, goals, danger, the possibility of provocations of violence, as well as from the study of the practices of transnational organized crime, etc., in the following way [3], [5], [6]:

Social-political, anti-government demonstrations. These protests are organized by the leaders of some political formations or parties. As a rule, the protests according to the content are numerous and constituted by its attractions of all socially-vulnerable strata of society. Often the protests in that category are organized through various political organizations by some oligarchs or criminal elements, who are hiding from justice and want power, supported and influenced many times from outside the country and are well known in the public space. The protests are well organized legally, directed, coordinated and led by professional organizers in the field of holding meetings. They have material and financial security, usually from illegal sources. They are well organized, knowledgeable and mobile. These protests are part of the category of high-level protests. There is a risk of outbreak of mass violations with material devastation and human sacrifice. Their goal is to destabilize the situation in the country, to create conflict between the social layers of society and to overthrow the existing government with the subsequent seizure of power in their hands.

Economic manifestations of the business environment. They are medium risk protests. As a rule, they are not numerous, but well organized and mobile. Economic protests are organized by leaders and people, often well known in society, who are part of the business environment. The purpose of these protests is usually to draw the attention of the state authorities to economic problems and fiscal and taxation policies of the business environment. In most cases, protests take place in peaceful and quiet conditions.

Manifestations with professional pro-

reșele unor categorii profesionale. Liderii lor sunt cunoscuți și deseori fac parte din categoria persoanelor publice.

5. *Manifestații ale minorităților naționale.* Promovează interesele proprii sau ale unui grup minoritar național. Participă reprezentanții politici sau unii lideri naționali. Deseori sunt susținute și din afara țării. Au un grad ridicat de atitudine extremist-radicalistă.

6. *Manifestații ale minorităților sexuale.* Reprezintă o categorie deosebită, care promovează deferite concepții și ideologii ce intră în contradicție cu doleanțele majorității populației. De regulă au o atitudine non-violentă, însă există riscul unor contramanifestații realizate de persoane sau grupuri organizate, care pot provoca violențe și destabilizarea ordinii publice.

7. *Manifestații cu agricultori și fermieri.* Categoria respectivă are un grad înalt de organizare și mobilizare. Din punct de vedere juridic, economic, financiar și material acești manifestanți sunt organizați deseori centralizat și dispun de posibilitatea folosirii unor mijloace tehnice, utilaje și animale. Există riscuri de blocare a căilor de comunicație, au o mentalitate bine conturată și scopuri bine stabilite.

8. *Manifestații ale ONG-urilor și susținătorilor lor.* Sunt activiști pentru promovarea și protecția anumitor drepturi și libertăți - protecția drepturilor omului, a animalelor, mediului, patrimoniului cultural,, etc. Protagonistii sunt bine organizați din punct de vedere juridic, economic și dispun de susținere financiară. Au un mod de acțiune diversificat, inventiv, preponderent nonviolent și militează pentru obiective bine definite. Urmăresc obținerea unui impact mediatic major pentru sensibilizarea opiniei publice. Nu sunt ușor de manipulat, dar pot ușor manipula opinia publică.

9. *Manifestații ale transportatorilor.* Este o categorie bine organizată atât juridic cât și economic, cu susținere financiară și capacități mari de mobilizare, având posibilități majore în logistică și mobilitate. Liderii sunt bine cunoscuți și deseori fac parte din categorii de agenți economici. Există pericol de blocare și perturbare gravă a traficului rutier și de creare a unor dificultăți de gestionare pentru forțele de ordine. Protestele transportatorilor pot avea impact economic puternic.

testers. This category of protestors often act individually or in small groups and usually act without provocation of violence. They have goals for obtaining their own advantages and are well informed, following the mediatization of their own actions. They are not politically or socially dangerous.

Events with professional categories. They are well organized from a legal point of view, have financial support, a great organizational capacity for mobilization and represent the interests of some professional categories. Their leaders are well-known and often belong to the category of public figures.

Manifestations of national minorities. It promotes its own interests or that of a national minority group. Political representatives or some national leaders participate. They are often supported from outside the country. It presents high risks of extremist-radicalist attitude.

Manifestations of sexual minorities. They represent a special category, which promotes different concepts and ideologies compared to the majority of the population. As a rule, they have a non-violent attitude, but there is a risk of organizing some counter-demonstrations by some persons or organized groups, which may cause destabilization of public order and violence.

Demonstrations with farmers and farmers. That category has a high degree of organization and mobilization. From a legal, economic, financial and material point of view, they are often centrally organized and have the possibility of using technical means, machines and animals. There is a risk of blocking communication paths, they have a strict mentality and well-established goals.

Demonstrations of NGOs and their supporters. They are activists for the promotion and protection of certain rights and freedoms - the protection of animals, the environment, cultural heritage, human rights, etc. They are well organized from a legal and economic point of view and have financial support. They have a diversified, inventive, predominantly nonviolent mode of action and fight for well-defined objectives. I am looking to achieve a major media impact to raise awareness of public opinion. They are not easy to manipulate, but they can easily manipulate public opinion.

9. Demonstrations of carriers. It is a

10. *Manifestații cu participarea suporterilor* în cadrul unor *activități sportive*. De obicei sunt constituiți în asociații și au atitudine preponderent ostilă față de forțele de ordine. Sunt conduși de lideri formali și neformali, bine cunoscuți în cercurile lor, în rândurile forțelor de ordine și de funcționarii administrației publice. Pot fi ușor manevrați și manipulați prin liderii lor. Pot constitui factor de risc prin manifestările de amploare ce le desfășoară în spațiul public.

11. *Manifestații cu protestatari-revoluționari*. Sunt organizați în asociații și militează pentru redobândirea unor drepturi, constituind o masă de manevră pentru anumite interese sociale. Ușor pot fi manevrați și manipulați prin liderii lor, recurg la forme de proteste extreme. Există pericol de provocări la violență față de forțele de ordine și de distrugeri materiale neesențiale din preajma locului de protest.

12. *Manifestații cu pensionari*. Au acțiuni clar determinate, cu motive de protest legate de probleme sociale. Creează dificultăți în modul de abordare a intervenției, atrag simpatia altor categorii de persoane și pot fi subiect media de interes cu impact asupra populației. Există pericol de apariție a cazurilor de violență neesențială asupra organelor de forță și asupra unor demnitari locali sau centrali, care au intervenit pentru negocieri.

13. *Manifestații studențești*. Sunt organizate în grupuri omogene sub aspect ideologic și au un mod de acțiune diversificat, inventiv, preponderent nonviolent. protagoniștii sunt ușor de manevrat și manipulat; sunt conduși de liderii lor. Au mobilitate în desfășurarea acțiunilor și un nivel de cultură peste mediu. Există pericol de apariție a acțiunilor spontane violente față de forțele de ordine și de devastări materiale din preajma locului de desfășurare a evenimentului.

14. *Manifestații cu ecologiști*. Pot fi expresie a unor partide politice sau mișcări sociale, cu preocupări de conservare a mediului, controlare a poluării lui și îmbunătățire a stării de sănătate a populației. De obicei acești protestatari nu sunt numeroși și nu dispun de calități de organizare majoră. Mobilitatea lor depinde de fiecare din ei. Nu dispun de bază materială și financiară impunătoare. Protestele în majoritatea cazurilor decurg pașnic și nu sunt de lun-

well-organized category, both legally and economically, with financial support and great mobilization capabilities, with major possibilities in logistics and mobility. Leaders are well known and often belong to categories of economic agents. There is a danger of blocking and seriously disrupting road traffic and creating difficult conditions for law enforcement. Transporter protests can have a strong economic impact.

10. Demonstrations or (demonstrations) with supporters of sports activities. They are usually constituted in associations and have a predominantly hostile attitude towards law enforcement. They are led by formal and informal leaders, well known in their circles, in the ranks of law enforcement and public administration. They can be easily manipulated and manipulated by their leaders. They can be a risk factor for large-scale demonstrations that take place in public space.

11. Demonstrations with protestors-revolutionaries. They are organized in associations and campaign for the regaining of certain rights, they constitute a maneuver table for certain social interests. They can easily be manipulated and manipulated by their leaders, they resort to forms of extreme protests. There is a danger of provocations of violence towards law enforcement and non-essential material destruction around the protest site.

12. Demonstrations with pensioners. They have clearly determined actions, with protest reasons related to social problems. They create conditions of difficulty in how to approach the intervention, attract the sympathy of other categories of people and can be the subject of media interest with an impact on the population. There is a danger of non-essential violence against law enforcement agencies and local or central dignitaries who have intervened for negotiations.

13. Student demonstrations. They are organized in ideologically homogeneous groups and have a diversified, inventive, predominantly nonviolent mode of action. It is easy to handle, manipulated, they are led by their leaders. They have mobility in carrying out actions and a level of culture above average. There is a danger of spontaneous actions of violence against law enforcement and material devastation around the venue of the event.

14. Demonstrations with environmen-

gă durată. Nu prezintă pericol pentru societate și nici pentru forțele de ordine, manifestațiile având un grad scăzut de risc.

Prezența caracteristică a manifestațiilor publice va oferi reprezentanților forțelor de ordine posibilitatea de a identifica din timp numărul aproximativ și categoriile participanților, modul de declanșare, natura revindicărilor, țelul și scopurile urmărite, asigurarea materială și financiară, tipul și numărul mijloacelor de transport, precum și de a aprecia gradul de risc a viitorului protest.

Caracteristica expusă a manifestațiilor publice poate fi utilizată în literatura de specialitate și regulamentele de serviciu ale organelor de drept privind asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

3. Organizarea manifestațiilor publice

Analiza cadrului legal național și internațional referitor la garantarea exercitării de oricare persoană a libertății întrunirilor arată că are loc reiterarea prevederilor referitor la reglementarea organizării manifestațiilor în aer liber [1], [2].

În cazul mitingurilor, demonstrațiilor, competițiilor sportive, procesiunilor etc., care se intenționează să se petreacă în aer liber, se depun declarații prealabile în instituțiile publice locale [2]. Organizatorii manifestațiilor depun o declarație înainte de data desfășurării, în termenii prevăzuți de lege, unde indică: denumirea grupului organizatoric, persoanele responsabile de asigurarea măsurilor de organizare și numărul participanților, scopul, locul, data, ora începerii și durata acțiunii, traseele de deplasare, solicitările privind asigurarea securității publice din partea autorităților locale și a poliției și carabinierilor. Astfel, organizatori ai manifestațiilor publice devin doar persoanele fizice și juridice cu capacități depline de exercițiu. Minorii cu vârsta de 14 ani și persoanele incapabile pot desfășura manifestații numai sub tutela unei persoane cu capacitate deplină de exercițiu [2].

Atât organizatorii cât și participanții în timpul desfășurării întrunirilor sunt obligați să respecte ordinea publică și condițiile din declarație, în corespundere cu cerințele legislației în vigoare privind organizarea și desfășurarea întrunirilor [2].

They can be political parties or social movements, concerned with preserving the environment, controlling its pollution and improving their health. Usually these protesters are not numerous in quantity and do not have major organizational qualities. Their mobility depends on each of them. They do not have an imposing material and financial base. Protests in most cases are peaceful and not long-lasting. They do not pose a social danger to society or law enforcement, they have a low degree of risk.

The present characteristics of public demonstrations will give law enforcement representatives the opportunity to identify in advance the approximate number and categories of participants, the method of initiation, the nature of the claims, the purpose and goals pursued, the material and financial insurance, the type and number of means of transport, as well as to assess the degree of risk of the future protest.

The characteristics of public events exposed can be used in the specialized literature and the service regulations of legal bodies regarding the provision, maintenance and restoration of public order.

3. Organizing public manifestations

The analysis of the national and international legal framework regarding the guarantee of the exercise of freedom of assembly by any person shows that there is a reiteration of the provisions regarding the regulation of the organization of outdoor demonstrations [1], [2].

In the case of rallies, demonstrations, sports competitions, processions, etc., which are intended to be held outdoors, prior declarations are submitted to local public institutions [2]. The organizers of the events submit a declaration before the date of the event, in the terms provided by the law, where they indicate: the name of the organizing group, the persons responsible for ensuring the organizational measures and the number of participants, the purpose, the place, the date, the start time and the duration of the action, the travel routes, the requests regarding the provision of public security by the local authorities and the police and carabinieri. Thus, only natural and legal persons with full legal capacity become organizers of public events. Minors aged 14 and incapacitated persons may hold demonstrations only under the tutelage of a person with full exercise capacity [2]. Both the

După caz, în conformitate cu legea în vigoare, participanții răspund atât civil și administrativ, cât și penal pentru acțiunile lor ilegale. Pentru desfășurarea întrunirilor fără depunerea declarației prealabile sau pentru desfășurarea întrunirilor contrar prevederilor legale și declarației prealabile, organizatorii pot fi trași la răspundere administrativă. De asemenea, organizatorii pot fi trași la răspundere pentru acțiunile ilegale ale participanților, în cazul în care prin instanța de judecată s-a demonstrat că ei au acționat la comanda sau la chemarea (instigarea) organizatorilor.

În cazurile când administrația publică locală deține informații veridice din surse legale despre o eventuală desfășurare a întrunirii cu încălcări grave ale legislației, atunci autoritatea publică locală inițiază măsuri de interdicție a întrunirii sau, după caz, modifică ora, forma și locul de desfășurare a acesteia. Pe parcursul cel mult a trei zile, instanța de judecată se expune pe marginea demersului făcut de administrația publică locală referitor la interdicția sau modificarea formei de desfășurare a întrunirii. Autoritatea publică locală fiind responsabilă de crearea condițiilor legale de desfășurare a adunărilor și manifestațiilor publice, va numi un reprezentant local, care va informa organizatorul și forțele de ordine despre deciziile instanței de judecată și care ulterior va fi și responsabilul din partea autorității publice locale de desfășurarea legală a întrunirii [2], [4], [7], [9].

Alt gen de manifestații, după cum ar fi cele sportive, religioase, comemorative, cultural-artistice, precum și cele care se desfășoară nemijlocit pe teritoriul sau în incinta imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat nu sunt impuse declarațiilor prealabile [2].

În acest caz, organizatorii au obligația să solicite din timp primăriilor, structurilor de carabinieri și poliției sprijin de specialitate dacă se dețin indicii sau date privind degenerarea în acte de violență și dezordine. În cazul întrunirilor spontane, notificarea se permite și fără respectarea formei scrise și a termenilor prevăzuți de lege. Este doar suficient de informat autoritatea publică locală despre locul, data, ora, scopul și organizatorul întrunirii, precum și serviciile solicitate pentru asigurarea desfășurării pașnice din partea autorităților publice. De asemenea nu este obligatoriu de notificat

organizatorii și participanții de demonstrații, în timpul întâlnirilor sunt obligați să respecte condițiile declarate în declarația prealabilă, ordinea publică și cerințele legislației în vigoare privind organizarea și desfășurarea întâlnirilor [2]. În funcție de caz, în conformitate cu legea în vigoare, participanții sunt răspunzători atât civil, administrativ și penal pentru acțiunile lor ilegale. Pentru desfășurarea întrunirilor fără depunerea declarației prealabile sau pentru desfășurarea întrunirilor contrar prevederilor legale și declarației prealabile, organizatorii pot fi trași la răspundere administrativă. De asemenea, organizatorii pot fi trași la răspundere pentru acțiunile ilegale ale participanților, în cazul în care prin instanța de judecată s-a demonstrat că ei au acționat la comanda sau la chemarea (instigarea) organizatorilor.

În cazurile în care administrația publică locală deține informații veridice din surse legale despre o eventuală desfășurare a întrunirii cu încălcări grave ale legislației, atunci autoritatea publică locală inițiază măsuri de interdicție a întrunirii sau, după caz, modifică ora, forma și locul de desfășurare a acesteia. Pe parcursul cel mult a trei zile, instanța de judecată se expune pe marginea demersului făcut de administrația publică locală referitor la interdicția sau modificarea formei de desfășurare a întrunirii. Autoritatea publică locală fiind responsabilă de crearea condițiilor legale de desfășurare a adunărilor și manifestațiilor publice, va numi un reprezentant local, care va informa organizatorul și forțele de ordine despre deciziile instanței de judecată și care ulterior va fi și responsabilul din partea autorității publice locale de desfășurarea legală a întrunirii [2], [4], [7], [9].

Alte tipuri de evenimente, precum cele sportive, religioase, comemorative, cultural-artistice, precum și cele care se desfășoară nemijlocit pe teritoriul sau în incinta imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat nu sunt impuse declarațiilor prealabile [2].

În acest caz, organizatorii au obligația să solicite din timp primăriilor, structurilor de carabinieri și poliției sprijin de specialitate dacă se dețin indicii sau date privind degenerarea în acte de violență și dezordine. În cazul întrunirilor spontane, notificarea se permite și fără respectarea formei scrise și a termenilor prevăzuți de lege. Este doar suficient de informat autoritatea publică locală despre locul, data, ora, scopul și organizatorul întrunirii, precum și serviciile solicitate pentru asigurarea desfășurării pașnice din partea autorităților publice. De asemenea nu este obligatoriu de notificat

autoritățile publice locale în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanți [2].

Este strict interzis de a organiza și desfășura manifestații și adunări publice nemijlocit în preajma obiectelor de deosebită importanță, precum și în apropierea obiectelor cu infrastructură social-strategică în stat. Consecutiv, pentru a nu tulbura grav situația de ordine și siguranță publică și a nu implica mai multe forțe de ordine publică. Este strict interzisă și desfășurarea manifestațiilor și adunărilor simultane în același loc; se interzic întrunirile prin care se îndeamnă la răscoală, ură, discriminare etnică și violență publică. Se interzic întrunirile care prevăd subminarea securității naționale, a integrității teritoriale; nu se permite încălcarea ordinii publice prin organizarea tulburărilor în masă și încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor [2].

Condițiile privind desfășurarea manifestațiilor publice sunt următoarele [2]:

- Asigurarea siguranței participanților la manifestații și protecția mediului înconjurător;
- Neadmiterea blocării drumurilor și arterelor principale publice, a transportului public și privat;
- Să nu stânjenească și să nu afecteze activitatea instituțiilor statului de nivel central și local, a unităților sectorului privat, afacerilor economice;
- Să nu afecteze prin acțiuni de tulburări a ordinii și liniștii publice, siguranța, viața și drepturile cetățenilor;
- Desfășurarea să se efectueze în cel mai civilizată și pașnic mod.

Este important ca autoritățile publice centrale și cele locale să țină cont în elaborarea politicilor publice respective organizarea unui curs de studiu specializat în instituțiile cu funcții de asigurare a ordinii publice privind studierea actelor normative, regulamentelor, instrucțiunilor, îndrumărilor etc.

CONCLUZII.

În baza analizei practicilor manifestațiilor publice a fost dată clasificarea lor după tipologie, în funcție de prevederile legale și gradul de risc. Manifestațiile publice pot întruni în ele și caracteristicile panicii și provocări de tulburări de masă. Ca urmare, orice manifestație publică trebuie să fie în atenția forțelor de ordine pu-

thority about the place, date, time, purpose and organizer of the meeting as well as the services requested to ensure peaceful conduct from the local authorities. Similarly, it is not mandatory to notify the local public authorities in the case of meetings with a small number of participants [2].

It is strictly forbidden to organize and hold demonstrations and public gatherings in the immediate vicinity of objects of importance, as well as in the vicinity of objects with social-strategic infrastructure in the state. Consecutively, in order not to seriously disturb the situation of order and public safety and not to involve more public order forces. It is also strictly forbidden to hold simultaneous demonstrations and gatherings in the same place, as well as gatherings that incite rebellion, hatred, ethnic discrimination and public violence. Gatherings that envisage undermining national security, territorial integrity, as well as violating public order by organizing mass disturbances and violating the fundamental rights and freedoms of citizens are prohibited [2]. The conditions for public demonstrations are as follows [2]:

- Ensuring the safety of the participants in the events and the protection of the environment;
- Inadmissibility of blocking the main public roads and arteries, of public and private transport;
- Not to embarrass or affect the activity of central and local state institutions, private sector units, economic affairs;
- Not to affect the safety, life and rights of citizens through actions that disrupt public order and peace;
- The development should be carried out in the most civilized and peaceful way.

It is important that the central and local public authorities take into account in the elaboration of the respective public policies the organization of a specialized study course in the institutions with functions of ensuring public order regarding the study of normative acts, regulations, instructions, guidelines, etc.

CONCLUSIONS

Based on the analysis of the practices of public demonstrations, their classification was given according to typology, depending on the legal provisions and the degree of risk. Public demonstrations can meet in them the characteristics of panic and provocations of mass dis-

blică. Clasificarea manifestațiilor publice expuse poate fi utilizată în literatura de specialitate și regulamentele de serviciu ale organelor de forțe privind asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Sunt identificate 14 tipuri de proteste reieșind din nivelul de organizare, scopuri, pericol, posibilitatea provocărilor de violență etc.: proteste social-politice, potest economice ale mediului de afaceri, protestatari de profesie, proteste cu categorii profesionale, ale minorităților naționale, ale minorităților sexuale, proteste cu agricultori și fermieri, ale ONG-urilor și susținătorilor lor, ale transportatorilor, proteste cu suporteri de activități sportive, cu protestatari-revoluționari, cu pensionari, proteste studențești.

Prezenta clasificare a manifestațiilor publice va oferi reprezentanților forțelor de ordine posibilitatea de a identifica din timp numărul aproximativ și categoriile participanților, modul de declanșare, natura revindicărilor, țelul și scopurile urmărite, asigurarea materială și financiară, tipu și numărul mijloaceor de transport, precum și de a aprecia gradul de risc a viitorului protest.

Tipurile de proteste au fost caracterizate din punct de vedere a pericolului de apariție a cazurilor de violență, gradului lor asupra organelor de forță și demnitarilor, impactului asupra populației, mobilității în desfășurarea acțiunilor, pericolului de apariție a acțiunilor spontane la violență față de forțele de ordine, etc.

Analiza cadrului legal național și internațional referitor la garantarea exercitării de oricare persoană a libertății întrunirilor arată, că are loc reiterarea prevederilor referitor la reglementarea modului de organizare și de desfășurare a întrunirilor. Sunt prezentate principii privind organizarea manifestațiilor publice.

Este descrisă necesitatea declarării prealabile a manifestărilor reieșind din locul petrecerii lor, cerințele privind conținutul declarațiilor, persoane organizatoare, modul de desfășurare a întrunirii, obligațiile organizatorilor și participanților la întruniri privind respectarea legislației și ordinii publice, funcțiile autorităților administrației publice locale, condițiile privind desfășurarea manifestațiilor publice.

turbances. As a result, any public demonstration must be at the attention of the public order forces. The classification of public events presented can be used in the specialized literature and the service regulations of the law enforcement agencies regarding the provision, maintenance and restoration of public order.

14 types of protests are identified based on the level of organization, goals, danger, the possibility of provocations of violence, etc.: social-political protests, economic potential of the business environment, professional protesters, protests with professional categories, of national minorities, of minorities sexual, protests with farmers and farmers, of NGOs and their supporters, of transporters, protests with supporters of sports activities, with revolutionary protesters, with pensioners, student protests.

The present classification of public demonstrations will give law enforcement representatives the opportunity to identify in advance the approximate number and categories of participants, the method of initiation, the nature of the claims, the purpose and goals pursued, the material and financial insurance, the type and number of means of transport, as well as to assess the degree of risk of the future protest.

The types of protests were characterized from the point of view of the danger of violence cases, their degree on law enforcement agencies and dignitaries, the impact on the population, mobility in carrying out the actions, the danger of spontaneous actions of violence against law enforcement, etc.

The analysis of the national and international legal framework regarding the guarantee of any person's exercise of the freedom of assembly shows that there is a reiteration of the provisions regarding the regulation of the way of organization and conduct of assemblies. Principles regarding the organization of public demonstrations are presented.

The need for prior declaration of demonstrations based on the place of their celebration is described, the requirements regarding the content of the declarations, organizing persons, the manner of holding the meeting, the obligations of organizers and participants in meetings regarding compliance with legislation and public order, the functions of local public administration authorities, the conditions regarding the holding of demonstrations public.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Constituția Republicii Moldova. Adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994. Publicat: 29-03-2016, Monitorul Oficial Nr. 78 art. 140.
2. Legea Nr.26 din 22.02.2008 privind întrunirile. Publicat: 22-04-2008, Monitorul Oficial Nr. 80.
3. Convenția O.N.U. din 14 decembrie 2000 împotriva crimei organizate transnaționale, ratificată de Republica Moldova prin Dispoziția nr. 23-d din 10.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-47 din 19.03.2003.
4. Hotărârea Nr. HG354/2017 din 31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Publicat: 02.06.2017, Monitorul Oficial Nr. 171-180 art. 430.
5. CIOBANU I. Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele fenomene de manifestare în Republica Moldova. Chișinău: Museum 2001.
6. BEȘLEAGĂ G., GUȚULEAC V. Asigurarea securității publice în timpul tulburărilor și dezordinilor de masă, Chișinău, Academia „Ștefan cel Mare”, 1998.
7. Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Publicat: Monitorul Oficial nr.42-47/145 din 01.03.2013.
8. Ghid de bune practici privind metodele de intervenție în cadrul manifestărilor publice. Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020, februarie 2022. www.ro-md.net
9. Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 462-466 art. 770.
10. Mihai Lugurici. Noțiunile de ordine de drept și ordine publică, în teoria și practica noastră juridică, Justiția Nouă, nr.1/1961.

Despre autor:

Valentin TALMACI
doctorand,

*Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova,
e-mail: valentin.talmaci@yahoo.com,
ORCID ID: 0000-0002-3260-7101*

About the author:

Valentin TALMACI,
PhD student,

*Military Academy „Alexandru cel Bun” of the
Armed Forces of the Republic of Moldova,
e-mail: valentin.talmaci@yahoo.com,
ORCID ID: 0000-0002-3260-7101*